

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ ЭКДИСТЕРОИДОВ НА КЛЕТКИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Рузимурадова Шахноза Илхомжон кизи

Студент 2 курса магистратуры

Национального Университета Узбекистана

Аннотация: Экдистероиды - класс полигидроксистероидов природного происхождения, широко распространенных как в животном, так и в растительном мире. Исследования, изучающие эффекты экдистероидов на млекопитающих являются достаточно актуальными на сегодняшний день. В настоящее время основной фокус большого количества исследований в этой области направлен на выявление природы фармакологических действий экдистероидов на клетках млекопитающих с целью разработки на их основе новых лекарственных средств. Механизм действия 20E у млекопитающих не был полностью выяснен. Но исследователи предполагают, что действие экдистероидов может быть связано с негеномными сигнальными путями. Учитывая плеiotропные эффекты 20E на клетки млекопитающих, было доказано, что он действует через несколько сигнальных путей, которые могут быть специфичными для ткани. Учёные установили, что 20E может действовать через мембранный рецептор GPCR.

Ключевые слова: 20-гидроксиэкдизон, фитоэкдистероиды, эстроген, GPCR, Mas1

Термин «экдистероид» происходит от греческого слова «экдезис», что означает линька. Зооэкдистероиды синтезируются беспозвоночными для контроля процессов развития и размножения: линьки, метаморфоза, диапаузы. Известно также об образовании различных фитоэкдистероидов у некоторых видов растений. Они играют важную роль в растительных организмах, защищая их от поедания насекомыми-фитофагами. Предполагается существование более

чем 1000 различных представителей этого класса соединений, и ученые по сей день открывают новые экдистероиды. В основе строения всех экдистероидов лежит циклопентанпергидрофенантрен, в 17-м положении которого присоединяется цепочка из восьми углеродных атомов.

Фитоэкдистероиды встречаются у многих видов растений, где они могут достигать больших концентраций, например более 1-2% от сухого веса растения. Богатые экдистероидами виды встречаются среди папоротников (например, папоротник *Polypodium vulgare*) и покрытосеменных, и некоторые из этих видов растений выращиваются в больших масштабах из-за своих фармакологических свойств (например, *Leuzea*, *Pfaffia*, *Cyanotis*).

Рисунок.1 Строение молекулы 20-гидроксиэкдизона

Исследования, изучающие эффекты экдистероидов на позвоночных животных, в особенности на млекопитающих, начались сразу после структурной идентификации экдизона (E) и 20-гидроксиэкдизона (20E) у членистоногих и открытия аналогов в растениях в 1965 году. В результате были приложены значительные усилия по определению токсичности этих веществ у млекопитающих. За последние два десятилетия произошло значительное увеличение исследований, сосредоточенных на эффектах и потенциальном применении экдистероидов по всему миру, что было обеспечено коммерческой доступностью большего количества чистого 20E, получаемого из растительных организмов. В настоящее время основной фокус большого количества

исследований в этой области направлен именно на выявление природы фармакологических действий экдистероидов на клетках млекопитающих с целью разработки на их основе новых лекарственных средств. Но следует иметь в виду, что не у всех экдистероидов, полученных из растений, была доказана фармакологическая активность по отношению к млекопитающим.

У млекопитающих нет гомологов экдистероидного рецептора (EcR) членистоногих, и попытки продемонстрировать высокое сродство экдистероидов с ядерными рецепторами позвоночных не были успешными. Механизм действия 20E у млекопитающих не был полностью выяснен. Но исследователи предполагают, что действие экдистероидов может быть связано с негеномными сигнальными путями. Учитывая плеiotропные эффекты 20E на клетки млекопитающих, было доказано, что он действует через несколько сигнальных путей, которые могут быть специфичными для ткани. Учёные установили, что 20E может действовать через мембранный рецептор GPCR. Различные рецепторы, такие как андрогеновые, эстрогеновые и глюкокортикоидные рецепторы, были экспериментально проверены в качестве возможных мишеней для экдистерона в клетках млекопитающих.

Система ренин-ангиотензин (RAS) тесно связана с поддержанием функций мышц, и один из пептидных продуктов этой системы, ангиотензин II, взаимодействует со скелетными мышцами через рецептор AT1R. Другим компонентом RAS является ангиотензин 1-7, который был идентифицирован как естественный лиганд для GPCR - Mas1, активация которого вызывает усиление синтеза белка в мышечных клетках. Таким образом, RAS имеет систему, действующую через AT1R, где активация рецептора усиливает протеолиз, но этому может противодействовать другой механизм, действующий через Mas1, где активация рецептора усиливает синтез белка. Есть основания полагать, что активация Mas1 более эффективна при стимуляции мышечного анаболизма и уменьшения жировой ткани.

Рецептор Mas1 экспрессируется во многих тканях, и его активация в различных тканях (например, сердце, почки, ЦНС) может вызывать различные

защитные эффекты. Активация Mas1 с помощью 20E может объяснить анаболический эффект 20E на мышечные клетки. Ученые выдвинули альтернативную модель действия 20E, приводящую к гипертрофии клеток скелетных мышц млекопитающих, которая включает в себя взаимодействие стероида с ядерным рецептором эстрогена- β (ER β). Используя клетки линии C2C12, они заметили, что как 20E (1 мкМ), так и E2 (1 нМ) увеличили диаметр мышечных волокон. Совместное лечение антиэстрогеном ZK191703 (ZK) антагонизировало гипертрофию, вызванную не только E2, но и 20E, что указывает на то, что E2 и 20E имеют общий способ действия. Затем авторы показали, что ген-репортер, взаимодействующий с эстрогеном, может быть активирован E2 или 20E, связываясь с ER α или ER β , и что эту активацию можно предотвратить с помощью ZK. Селективный ER β -антагонист антагонизировал эффекты E2 и 20E в клетках C2C12. Авторы предполагают, что ER β может модулировать фосфорилирование Akt под действием 20E, что в результате приводит к гипертрофии в клетках C2C12.

Исследования в области *in silico* показывают, что 20E может взаимодействовать с лиганд-связывающими доменами ER α и ER β , но имеет потенциал для более сильного взаимодействия с ER β . Тем не менее, точная природа рецептора, участвующего в наблюдаемых эффектах, не определена, поскольку все связывающие исследования, проведенные с ядерными рецепторами ER α и ER β , были отрицательными, и были описаны усеченные мембрано-связанные формы ER-рецепторов, которые могут проявлять различную специфичность лиганда.

Недавняя исследования предоставляют доказательства того, что в первичных культурах эндотелиальных клеток пупочной вены человека эстрадиол (E2) действует через мембранно-связанный ER, чтобы привести к NO-зависимой расширению сосудов, и они показывают, что этот эффект также требует активации Mas, поскольку он предотвращается ингибитором Mas. Дальнейшие эксперименты с клетками C2C12 показывают, что две гипотезы механизма действия 20E на клетки могут быть объединены. Было обнаружено,

что эстрадиол (E2) ингибирует экспрессию гена миостатина. В дополнение к классическим ядерным рецепторам (ER α и ER β), известно несколько неядерных форм ER, и, предположительно, одна из них участвует в регуляции экспрессии гена миостатина в клетках C2C12. Кроме того, было обнаружено, что 17-эпиэстрадиол (17 α E2), близкий аналог E2, который не связывает ядерные рецепторы ER α и ER β , ингибирует экспрессию гена миостатина в клетках C2C12, предоставляя дополнительные доказательства участия неядерной ER.

Объединив имеющиеся экспериментальные данные, удалось составить гипотезу о том, что 20E, как и E2 может регулировать экспрессию гена миостатина, в результате чего 20E взаимодействует на поверхности клетки с интегральным мембранным рецептором Mas1, который, в свою очередь, взаимодействует с ER χ , расположенным на внутренней стороне плазматической мембраны, в то время как E2 входит в клетку для взаимодействия с ER χ , обеспечивая регуляцию миостатина более прямым способом. Учитывая, что рецептор Mas экспрессируется во многих тканях, это объясняет большой спектр физиологических эффектов 20E. Вышеописанные исследования могут иметь важное значение в понимании механизма действия экдистероидов в клетках млекопитающих.

Список литературы:

1. Li, J.; Wu, X.; Zhang, J.; Wu, X.; Gao, D.; Shen, T.; Gu, C. Effect of ecdysterone on the expression of toll-like receptor 4 and surfactant protein A in lung tissue of rats with acute lung injury, 2013.
2. Gorelick-Feldman, J.; Cohick, W.; Raskin, I. Ecdysteroids elicit a rapid Ca²⁺ flux leading to Akt activation and increased protein synthesis in skeletal muscle cells. *Steroids* 2010, 70, 632–637.
3. Parr, M.K.; Zhao, P.; Haupt, O.; Tchoukouegno Ngueu, S.; Hengevoss, J.; Fritzemeier, K.H.; Piechotta, M.; Schlörer, N.; Muhn, P.; Zheng, W.Y.; et al. Estrogen receptor beta is involved in skeletal muscle hypertrophy induced by the phytoecdysteroid ecdysterone. *Mol. Nutr. Food Res.* 2014, 58, 1861–1872.

4. Dilda, P.; Foucault, A.S.; Serova, M.; On, S.; Raynal, S.; Veillet, S.; Dioh, W.; Lafont, R. BIO101, a drug candidate targeting Mas receptor for the treatment of age-related muscle degeneration. From molecular target identification to clinical development. *J. Cachexia Sarcopenia Muscle* 2016, 7, 655.
5. Lafont, R.; Raynal, S.; Serova, M.; Didry-Barca, B.; Guibout, L.; Dinan, L.; Latil, M.; Dilda, P.J.; Dioh, W.; Veillet, S. 20-Hydroxyecdysone activates the protective arm of the renin angiotensin system via Mas receptor. *bioRxiv* 2020.
6. Raynal, S.; Foucault, A.-S.; Ben Massoud, S.; Dioh, W.; Lafont, R.; Veillet, S. BIO101, a drug candidate targeting sarcopenic obesity through MAS receptor activation. *J. Cachexia Sarcopenia Muscle* 2015, 6, 429.
7. Yoshida, T.; Galvez, S.; Tiwari, S.; Rezk, B.M.; Semprun-Prieto, L.; Higashi, Y.; Sukhanov, S.; Yablonka-Reuveni, Z.; Delafontaine, P. Angiotensin II inhibits satellite cell proliferation and prevents skeletal muscle regeneration. *J. Biol. Chem.* 2013.
8. Parr, M.K.; Botré, F.; Naß, A.; Hengevoss, J.; Diel, P.; Wolber, G. Ecdysteroids: A novel class of anabolic agents? *Biol. Sport* 2015, 32, 169–173.
9. Schreihöfer, D.A.; Duong, P.; Cunningham, R.L. N-terminal truncations in sex steroid receptors and rapid steroid actions. *Steroids* 2018, 133, 15–20.
10. Sobrino, A.; Vallejo, S.; Novella, S.; Lázaro-Franco, M.; Mompeón, A.; Bueno-Betí, C.; Walther, T.; Sánchez-Ferrer, C.; Peiró, C. Mas receptor is involved in the estrogen-receptor induced nitric oxide-dependent vasorelaxation. *Biochem. Pharmacol.* 2017, 129, 67–72.